

Activity protocol for the intervention

The intervention consisted of integrating physical activity bouts in all Mathematics teaching hours (8 h per week), implemented for two school years. The intervention was co-designed with Mathematics and Physical Education teachers, and the school Headteacher; to enable every intervention lesson to be developed in accordance with the National Curriculum Guidelines for Primary School (DPCM n. 254, 2012). The activities were all administered by the teachers and were implemented in the classroom.

The two-year intervention protocol consisted of 75 different games, each with 4 possible variations. Each game is connected to a specific mathematical element. Each lesson consist of a warm-up, an explanation, two main activities and a summative review at the end. At the beginning of each lesson, the warm-up is carried out by running, walking and/or performing other Physical Education/games-based activities (~ 10 minutes). In the explanatory part, the teacher explains a mathematics concept (~ 15 minutes). Subsequently, the teacher explains as well as clearly demonstrate the physically active learning task (~ 5 minutes). During the first main part of the lesson (lasting ~ 10 minutes), the children are applying the mathematical knowledge explained in the explanatory part through the physically active learning task. Subsequently, in the second main part of the lesson a variation of the physically active learning task activity is introduced (lasting ~ 10 minutes). In the summative part, the teacher summarise both the maths concept and the physically active learning task to the children (~ 5 minutes).

Protocollo di attività per l'intervento

L'intervento consiste nell'integrare periodi di attività fisica in tutte le ore di insegnamento della Matematica (8 ore a settimana), attuate per due anni scolastici. L'intervento è stato progettato in collaborazione con i docenti di Matematica ed Educazione Fisica e il Dirigente Scolastico; per consentire lo sviluppo di ogni lezione di intervento nel rispetto delle Linee guida del Curriculum Nazionale per la Scuola Primaria (DPCM n. 254, 2012). Le attività sono state tutte gestite dai docenti e sono state realizzate in classe.

Il protocollo di intervento biennale prevede 75 giochi diversi, ciascuno con 4 possibili varianti. Ogni gioco è collegato a uno specifico elemento matematico. Ogni lezione consiste in un riscaldamento, una spiegazione, due attività principali e un riassunto finale. All'inizio di ogni lezione, il riscaldamento viene effettuato correndo, camminando e/o svolgendo altre attività di Educazione Fisica/giochi (~ 10 minuti). Nella parte esplicativa, l'insegnante spiega un concetto di matematica (~ 15 minuti). Successivamente, l'insegnante spiega e dimostra chiaramente il compito di apprendimento fisicamente attivo (~ 5 minuti). Durante la prima parte principale della lezione (della durata di ~ 10 minuti), i bambini applicano le conoscenze matematiche spiegate nella parte esplicativa attraverso il compito di apprendimento motorio. Successivamente, nella seconda parte principale della lezione viene introdotta una variazione dell'attività del compito di apprendimento motorio (della durata di ~ 10 minuti). Nella parte riepilogativa, l'insegnante riassume ai bambini sia il concetto di matematica sia il compito di apprendimento motorio (~ 5 minuti).

La programmazione didattica della classe prima, didattica e giochi

Ottobre

Aritmetica	
Ordinare e confrontare quantità Le quantità: di più, di meno, tanti quanti Riconoscimento delle quantità e numeri Leggere e scrivere i numeri naturali Conoscenza dei numeri da 1 a 5	Gioco 1: Tanti e pochi nei cerchi Gioco 2: Di qua e di là della riga Gioco 3: Il mio corpo è un numero
Geometria	
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico Utilizzo degli indicatori topologici sopra e sotto Misurare grandezze con unità di misure arbitrarie Le misure: grande e piccolo, lungo e corto, leggero e pesante	Gioco 4: Corro a incollare
Coding	

Novembre

Aritmetica	
Ordinare e confrontare quantità La linea dei numeri I concetti di precedente e successivo Leggere e scrivere i numeri naturali I numeri da 6 a 9 Il numero 0	Gioco 5: Divento un numero e racconto la mia storia Gioco 6: Girotondo dei numeri
Geometria	
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico Gli indicatori topologici davanti, dietro, precedente, successivo Classificare	Gioco 7: Il vigile Gioco 8: X Factor
Coding	

Dicembre

Aritmetica	
Ordinare e confrontare quantità Le quantità: maggiore, minore e uguale	Gioco 9: Il draghetto Eliot
Leggere e scrivere i numeri naturali Utilizzo dei numeri da 0 a 9 I numeri sulla retta	Gioco 10: Mi metto alla prova Gioco 11: Accompagno la formichina Gina
Geometria	
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico Utilizzo degli indicatori topologici di direzione: destra e sinistra Riconoscimento di direzione: verso destra e verso sinistra	Gioco 12: Destra e sinistra Gioco 13: A tavola!
Classificare figure in base alla proprietà Elementi uguali e diversi Le differenze	
Coding	

Gennaio

Aritmetica	
Contare oggetti in numero progressivo Numeri ordinali e cardinali da 0 a 9 Leggere e scrivere i numeri naturali Utilizzo dei numeri da 0 a 9 Il numero 10 Numeri amici del 10 Eeguire semplici operazioni L'addizione entro il 10 Eeguire semplici operazioni e verbalizzare procedure di calcolo Risoluzione di problemi con l'addizione entro il 10	Gioco 14: Gli amici del 10 Gioco 15: Coppie del 10 Gioco 16: Il bottino dei pirati
Geometria	
Eeguire semplici percorsi Eeguire percorsi nello spazio Riconoscere figure geometriche Le linee aperte e chiuse, curve e spezzate	Gioco 17: Con le forme noi giochiamo
Coding	
Orientarsi e superare gli ostacoli con l'orientamento nello spazio	Gioco 18: Il topolino e il gatto

Febbraio

Aritmetica	
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale e rappresentarli sulla retta La decina Eeguire raggruppamenti per 10 Eeguire semplici operazioni L'addizione entro il 10 La sottrazione entro il 10 Eeguire semplici operazioni e verbalizzare procedure di calcolo Risoluzione di problemi con l'addizione entro il 10	Gioco 19: Arriva a... Gioco 20: La città speciale Gioco 21: Orienteering matematico Gioco 22: Mi sposto sulla linea
Geometria	
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico Utilizzo degli indicatori topologici interno, esterno Riconoscere figure geometriche in base alla forma	Gioco 23: Costruisco le figura
Coding	
Riprodurre un percorso strutturato con il robot	

Marzo

Aritmetica	
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale e rappresentarli sulla retta Conoscenza e utilizzo dei numeri entro il 15 Eeguire semplici operazioni L'addizione entro il 15 La sottrazione entro il 15 Eeguire semplici operazioni e verbalizzare procedure di calcolo Risoluzione di problemi entro il 15	Gioco 24: Il mio corpo è un numero Gioco 25: A caccia della coppia Gioco 26: Corri, salta, lancia
Geometria	
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico Utilizzo degli indicatori topologici alto, basso, in mezzo Riconoscere e classificare le figure geometriche	Gioco 27: Alto basso
Coding	
Orientarsi e superare gli ostacoli con l'orientamento nello spazio Collocazione di oggetti in un ambiente, avendo come riferimento se stessi, persone o oggetti	Gioco 28: Che percorso! Gioco 29: Percorso a ostacoli

Aprile

Aritmetica	
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale e rappresentarli sulla retta I numeri entro il 20 Eeguire semplici operazioni L'addizione e la sottrazione entro il 20 Le operazioni in colonna Eeguire semplici operazioni e verbalizzare procedure di calcolo Risoluzione di problemi entro il 20	Gioco 30: La città speciale con due camion Gioco 31: Il palazzo di Dorimon Gioco 32: Per noi non ci sono problemi
Geometria	
Riconoscere figure geometriche Classificazione delle forme piane e solide Riproduzione delle figure geometriche in sequenze (ritmi) Collegamento delle figure geometriche con oggetti reali	Gioco 33: Che figura è?
Coding	
Orientarsi e superare gli ostacoli con l'orientamento nello spazio Collocazione di oggetti in un ambiente, avendo come riferimento se stessi, persone o oggetti	

Maggio

Aritmetica	
Eseguire semplici operazioni L'addizione entro il 20 La sottrazione entro il 20	Gioco 34: Astronavi
Eseguire operazioni e verbalizzare procedure di calcolo Risoluzione di problemi entro il 20 in colonna	Gioco 35: Al cinema
Geometria	
Riconoscere figure geometriche Classificazione delle forme piane e solide Riproduzione le figure geometriche in sequenze (ritmi) Collegamento delle figure geometriche con oggetti reali Riconoscere la simmetria delle figure geometriche Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle Rappresentazioni di indagini statistiche	Gioco 36: Mi metto il cappello da statistico
Coding	
Orientarsi e superare gli ostacoli con l'orientamento nello spazio superando le barriere architettoniche	

Giugno: Ripresa dei contenuti affrontati durante l'anno

La programmazione didattica della classe seconda, didattica e giochi

Ottobre

Aritmetica	
Leggere e scrivere i numeri naturali fino al 90 Ordinare e confrontare i numeri naturali fino a 90 Utilizzo della linea dei numeri graduata Numerazioni avanti e indietro Eseguire semplici operazioni L'addizione e la sottrazione entro il numero 90 L'addizione e la sottrazione in colonna La proprietà commutativa dell'addizione Risoluzione problemi con l'addizione o la sottrazione	Giochi 37: Salto nel disegno Gioco 38: Fermo lì! Gioco 39: 10 passaggi Gioco 40: Boom!
Geometria	
Effettuare rappresentazioni di indagini statistiche Riconoscere l'ombra o impronta di un solido Utilizzo degli indicatori topologici sinistra, centro, destra, alto, basso	Gioco 41: Corro a incollare
Coding	
Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal disegno; Eseguire cambi di direzione	Gioco 42: La farfalla Lucilla

Novembre

Aritmetica	
Leggere e scrivere i numeri naturali Il centinaio Gli amici del 100 Scomporre i numeri in unità, decine e centinaia Eeguire semplici operazioni mentali Le strategie di calcolo: le scomposizioni L'addizione in colonna, con e senza cambio Risoluzione problemi con l'addizione o la sottrazione Effettuare rappresentazioni di indagini statistiche utilizzando schemi e tabelle Identificare il valore del denaro Utilizzo di 1€, 2€, 50cent, 5€, 10€; La spesa	Gioco 43: La città speciale con la nave Gioco 44: Gli amici del 100 Gioco 45: Le coccinelle Gioco 46: La festa la preparo io!
Geometria	
Riconoscere figure geometriche Le tipologie di linea: dritta, curva, aperta, chiusa	Gioco 47: Una scampagnata nel bosco
Coding	
Individuare la posizione di oggetti nello spazio Individuazione degli incroci	Gioco 48: Il brucomela

Dicembre

Aritmetica	
Leggere e scrivere i numeri naturali I numeri oltre al 100 Eeguire semplici operazioni L'addizione e la sottrazione oltre al centro in riga e in colonna Le strategie di calcolo: + e - 9 Utilizzo della sottrazione come differenza Risoluzione problemi con l'addizione o la sottrazione Identificare il valore del denaro	Gioco 49: Calcolo e mi muovo Gioco 50: Orienteering con la differenza Gioco 51: Pesca i dati
Geometria	
Riconoscere figure geometriche Gli spigoli e i vertici I poligoni e i non poligoni L'ombra o impronta di un solido	Gioco 52: Lupo mangia figure
Coding	
Individuare la posizione di oggetti nello spazio Spostamento su una griglia	Gioco 53: Il leone e la rana

Gennaio

Aritmetica	
Ordinare e confrontare i numeri naturali oltre al 100 I numeri pari e dispari Il doppio, il triplo e il quadruplo Eeguire semplici operazioni Numerazioni avanti e indietro La moltiplicazione come addizione ripetuta La moltiplicazione come schieramento Risoluzione problemi con addizione, sottrazione, la moltiplicazione e gli €. Effettuare rappresentazioni di indagini statistiche	Gioco 54: Pari o dispari? Gioco 55: La zattera Gioco 56: Onda energetica Gioco 57: I treni Gioco 58: Occhio al grafico
Geometria	
Riconoscere e denominare forme e figure geometriche Trapezio, rombo, triangolo, quadrato, cerchio	Gioco 59: Acchiappa la figura
Coding	
Riconoscere e eseguire traslazioni e rotazioni	Gioco 60: Twister

Febbraio

Aritmetica	
Eeguire semplici operazioni anche mentali Risoluzione problemi con addizione, sottrazione e moltiplicazione Conoscere con sicurezza le tabelline dell'1; 2; 3	Gioco 61: A caccia delle coppie Gioco 62: Dai e vai Gioco 63: Atleti con la tabellina del 3
Geometria	
Riconoscere e denominare forme e figure geometriche Riconoscimento di linee, confini e regioni La simmetria interna e esterna	Gioco 64: Io e la simmetria
Coding	
Programmare le linee di codice attraverso il coding unplugged	

Marzo

Aritmetica	
Ordinare e confrontare i numeri naturali I numeri romani Eeguire semplici operazioni anche mentali L'addizione, la sottrazione e la moltiplicazione con la prova Risoluzione problemi con addizione, sottrazione, moltiplicazione e logica Conoscere con sicurezza le tabelline dell'4; 5; 6 Qualificare il tempo L'orologio	Gioco 65: Che percorso! Gioco 66: Carte Uno Gioco 67: L'orologio
Geometria	
Riconoscere e denominare forme e figure geometriche Riconoscimento delle figure piane o solide Le composizioni con le figure piane o solide Utilizzo degli indicatori topologici	Giochi 68: Pugni al vertice Giochi 69: Bim, Bum, Bam!
Coding	
Programmare le linee di codice attraverso il coding unplugged	

Aprile

Aritmetica	
Eseguire semplici operazioni anche mentali L'addizione, la sottrazione e la moltiplicazione con la prova La moltiplicazione in colonna Risoluzione problemi con addizione, sottrazione, moltiplicazione e logica I problemi a tappe Conoscere con sicurezza le tabelline del 7; 8; 9; 10 Utilizzo della tavola pitagorica	Gioco 70: Massacro, tabelline edition Gioco 71: La palla brucia
Geometria	
Realizzare simmetrie assiali interne e esterne	
Coding	
Programmare le linee di codice attraverso il coding unplugged	Gioco 72: Disegno la mappa

Maggio

Aritmetica	
Ordinare e confrontare i numeri naturali La divisione come continenza e come ripartizione Eseguire semplici operazioni anche mentali con tutte le operazioni e le operazioni inverse Risoluzione problemi con tutte le operazioni Conoscere con sicurezza le tabelline	Gioco 73: Corro e lancio Gioco 74: Il ponte elastico
Geometria	
Riconoscere e denominare forme e figure geometriche Osservare oggetti e rilevare alcune proprietà misurabili (lunghezza, capacità, peso)	Gioco 75: La conferenza
Coding	
Programmare le linee di codice attraverso il coding unplugged	

Giugno: Ripresa dei contenuti affrontati durante l'anno

I giochi

Giochi I anno

GIOCO 1

TITOLO: Tanti e pochi nei cerchi

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: 4 cerchi, oggetti di varie dimensioni

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli uditivi

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Costruire il concetto di tanti e pochi

Consolidare il concetto di tanti e pochi

Descrizione: il gioco inizia con i bambini in ordine sparso. L'insegnante dice: "tanti" o "pochi" e i bambini devono disporsi nei 4 cerchi descrivendo il quantificatore annunciato, organizzandosi in autonomia.

Dopo ogni sessione, si discute sul significato delle parole, in relazione al numero totale dei bambini.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi. Con il corpo o con oggetti di piccole dimensioni posizionati nel centro della palestra.

GIOCO 2

TITOLO: Di qua e di là della riga

Destinatari: classi prime

Luogo: aula o palestra

Materiali: nastro carta, piccoli oggetti

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Consolidare gli schemi motori di base

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Obiettivi cognitivi

Migliorare attenzione

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare i concetti di uguaglianza

Descrizione: un numero definito di bambini si posiziona da un lato del nastro carta applicato al suolo. Al comando dell'insegnante un numero uguale dei bambini "tanti quanti" deve sistemarsi dalla parte opposta.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi, con il corpo o con gli oggetti; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti.

GIOCO 3

TITOLO: Il mio corpo è un numero

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del dorso

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la scrittura e il riconoscimento dei numeri

Descrizione: i bambini devono rappresentare con il corpo i numeri da 0 a 9.

Indicazioni metodologiche: i numeri possono essere richiesti in ordine progressivo, regressivo o a salti.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; segnale dato dall'insegnante o da un pari; chiedere un numero o il numero di lettere corrispondente a un nome o a un quesito di conoscenza generale.

GIOCO 4

TITOLO: Corro a incollare

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero, cartellone, schede operative

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare gli indicatori di sopra e sotto

Descrizione: i bambini, a coppie, devono incollare una figura sopra o sotto una riga. L'insegnante prepara un cartellone con una riga orizzontale e due cestini: uno con figure di oggetti o animali e uno con indicatori di sopra e sotto (Fig 8. 1).

I bambini, in fila per due, si sistemano nel lato opposto alla parete sulla quale si sistema il cartellone. Ogni coppia deve pescare un'immagine e un indicatore, correre verso il cartellone e incollare l'immagine nella giusta posizione.

Si riportano alcuni esempi:

Fig. 8. 1: Immagini operative per il gioco 3

Variazioni: gioco a coppie o individuale; con parole come indicatore.

GIOCO 5

TITOLO: Divento un numero e racconto la mia storia

Destinatari: classi prime

Luogo: aula

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare la sicurezza in se stessi

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di numero

Interiorizzare le proprietà e le caratteristiche dei numeri

Descrizione: il bambino, davanti al gruppo classe deve trasformarsi in un numero e descriverne le caratteristiche.

Esempi tratti dai bambini (Fig. 8. 2):

0	Sono uno zero Il mio insieme non ha elementi Il mio insieme è vuoto Il mio insieme ha 0 elementi
1	Sono l'1 Il mio insieme ha 1 solo elemento Il mio insieme è pieno Il mio insieme non è vuoto Sono alto e magro

5	Sono il 5 Il mio insieme ha 5 elementi Il mio insieme è pieno Il mio insieme non è vuoto Sono fatto tutto strano
---	--

Fig. 8. 2: Esempi operativi per il gioco 5

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi.

GIOCO 6

TITOLO: Girotondo dei numeri

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero, cartellone

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del dorso

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la scrittura e il riconoscimento dei numeri.

Consolidare il rapporto addizione e sottrazione

Descrizione: l'insegnante scrive su un cartellone un girotondo¹ (Fig. 8. 3) dei numeri condiviso con i bambini e chiede loro di rappresentarlo con il corpo, organizzandosi in autonomia.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi.

1

Fig. 8. 3: Esempio di girotondo

GIOCO 7

TITOLO: Il vigile

Destinatari: classi prime Villarbasse

Luogo: aula

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la capacità percettiva all'interno dello spazio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante o dei pari

Obiettivi didattici

Consolidare i concetti di precedente e successivo

Descrizione: Il vigile, un bambino a turno, indica ai compagni la posizione da assumere su una riga, rispetto ai pari. Può utilizzare le seguenti indicazioni:

- mettiti davanti a
- mettiti dietro a
- sei il precedente di
- sei il successivo di
- mettiti al primo posto
- mettiti al secondo posto

alla fine del gioco, ogni bambino deve verbalizzare la propria posizione o quella dei compagni.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; con il corpo o con gli oggetti

GIOCO 8

TITOLO: X Factor

Destinatari: classi prime

Luogo: aula

Materiali: sedie posizionate come un teatro

Obiettivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante o dei pari

Obiettivi didattici

Consolidare i concetti di precedente e successivo

Descrizione: ogni bambino dovrà cantare o mimare davanti ai compagni la canzone "precedente viene prima, successivo viene dopo"

GIOCO 9

TITOLO: Il draghetto Eliot

Destinatari: classi prime

Luogo: aula

Materiali: draghetto Eliot

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di maggiore e minore

Descrizione: i bambini spostano il draghetto sulla base dei numeri maggiori o minori, rappresentati dai bambini o dagli oggetti.

Fig. 8 .4: Il draghetto Eliot

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; con il corpo o con gli oggetti.

GIOCO 10

TITOLO: Mi metto alla prova

Destinatari: classi prime

Luogo: aula

Materiali: cartelli con scritta una cifra da 0 a 9

Obiettivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la lettura dei numeri da 0 a 9

Leggere i numeri da 0 a 9 in senso progressivo e regressivo

Descrizione: dieci bambini mostrano un cartello da 0 a 9. Un compagno a turno conta in maniera progressiva e regressiva, aiutandosi con i numeri scritti.

Variazioni: gioco con i cartelli o senza; in italiano o in lingua inglese.

GIOCO 11

TITOLO: Accompagniamo la formichina Gina

Destinatari: classi prime

Luogo: aula o palestra

Materiali: nastro carta.

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la coordinazione

Migliorare la capacità di equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante o dei pari

Obiettivi didattici

Consolidare la scrittura e il riconoscimento dei numeri.

Consolidare il rapporto addizione e sottrazione

Descrizione: il bambino si muove lungo la linea dei numeri delimitata dal nastro carta posizionato al suolo. Sul nastro sono scritti i numeri da 0 a 9. I bambini si muovono avanti e indietro o saltando un numero, secondo l'indicazione dell'insegnante.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve tenere conto delle potenzialità, delle conoscenze pregresse o del livello di ogni bambino.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; contando per uno o per due; muovendosi con diverse andature (cammino, corsa, salto su un piede, etc.).

GIOCO 12

TITOLO: Destra e sinistra

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero, cartellini con gli indicatori, braccialetto blu (destra)

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare i concetti topologici di direzione

Descrizione: i bambini in fila devono correre da una parte all'altra della palestra, o verso destra o verso sinistra, a seconda delle indicazioni. Le indicazioni all'andata sono fornite dall'insegnante a voce e al ritorno da cartellini con scritto destra o sinistra (Fig. .5). i braccialetti blu aiutano il bambino a riconoscere la destra.

Indicazioni metodologiche: fare attenzione a possibili scontri.

Fig. 8 .5: Cartellini operativi per il gioco 12

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; con o senza braccialetto.

GIOCO 13

TITOLO: A tavola!

Destinatari: classi prime Villarbasse

Luogo: aula

Materiali: tavoli, stoviglie di plastica, tovaglioli, pane, piccoli oggetti decorativi

Obiettivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare i concetti topologici di direzione

Consolidare la lettura dello stampato maiuscolo

Descrizione: i bambini, in piccoli gruppi, devono eseguire il gioco seguendo la seguente consegna:

Apparecchiate la tavola per 4 persone

- Usate la tovaglia, i piatti, le posate, i bicchieri e i tovaglioli.
- Ciascun piatto grande deve contenere un piatto piccolo per il dolce
- Mettete per ciascun piatto la forchetta a sinistra e il cucchiaino e il coltello a destra.
- Piegate i tovaglioli a triangolo e mettetene uno su ogni piatto piccolo
- Posizionate il bicchiere a destra di ogni piatto
- Posizionate un pezzo di pane a sinistra di ogni piatto

Costruite una decorazione e mettetela al centro della tavola

Indicazioni metodologiche: la consegna deve essere fornita in stampato maiuscolo, carattere Arial o Verdana 12, interlinea 1,5 per favorirne la visibilità. È consigliata la formazione di gruppi con bambini di livelli scolastici eterogenei.

Variazioni: gioco con varie tipologie di oggetti.

GIOCO 14

TITOLO: Gli amici del 10

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori

Migliorare la capacità di controllo motorio

Migliorare la capacità di adattamento percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi che devono essere trasformati in immagini mentali da riprodurre

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di amici del 10

Descrizione: i bambini devono correre e/o camminare liberamente all'interno della palestra e, a seguito di segnali acustici o ottici, devono associare posizioni del corpo precedentemente dimostrate dall'insegnante e verificare la correttezza della postura rispetto al modello.

I sei segnali sono relativi ai numeri amici del 10 (0/10 – 1/9 – 2/8 – 3/7 – 4/6 – 5/5): ogni coppia di amici deve essere associato ad una posizione del corpo.

Prima posizione: posizione ortostatica, braccia lungo i fianchi, sguardo in avanti. La posizione 1 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 0 o 10.

Seconda posizione: a terra, corpo in posizione supina, braccia lungo i fianchi, sguardo in avanti. La posizione 2 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 1 o 9.

Terza posizione: posizione seduta, piedi uniti e gambe piegati, mani che toccano i talloni. La posizione 3 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 2 o 8.

Quarta posizione: posizione seduta, piedi uniti e gambe tese. La posizione 4 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 3 o 7.

Quinta posizione: piede sinistro avanti e destro indietro, ginocchio destro verso terra, bacino a contatto con il tallone del piede posteriore. La posizione 5 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 4 o 6.

Sesta posizione: salto verso l'alto, partendo da piedi paralleli, gambe piegate e braccia verso l'alto. Si sfrutta la spinta delle braccia. La posizione 6 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra il 5.

Indicazioni metodologiche: dimostrare sempre la posizione richiesta sia in maniera frontale che speculare, in modo da permettere al bambino di imitarla nei minimi particolari.

Variazioni: gioco con tutta la classe, a coppie o in terziglie; con segnale acustico o ottico.

GIOCO 15

TITOLO: Coppie del 10

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: palle da basket, palle morbide da ginnastica ritmica, cinesini, cerchio

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori e superiori

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di amici del 10

Introduzione del concetto di differenza

Descrizione: i bambini, a coppie, sperimentano un gioco con gli amici del 10. La classe è disposta in sei file, tre per due lati opposti della palestra. Al fischio di inizio, i bambini di un lato devono prendere un cartellino con scritto un numero da 0 a 10 (posti in un cerchio situato sulla linea del via) e devono incontrarsi con il bambino del lato opposto in prossimità della linea di metà campo.

Il bambino con il cartellino dovrà fare tanti movimenti quanti indicati sul foglio e l'altro dovrà fare lo stesso movimento tante volte tali da arrivare a 10.

I movimenti sono:

1. Palleggi con la palla da basket
2. Lanci verso l'alto a due mani della palla da ginnastica ritmica
3. Salti verso l'alto
4. Circondazioni delle braccia
5. Skip sul posto
6. Piegamenti sulle gambe

Indicazioni metodologiche: l'insegnante durante la spiegazione del gioco deve leggere i cartelli ad alta voce e dimostrare i movimenti sia in maniera frontale che speculare prima dell'inizio del gioco.

Durante il gioco è bene ruotare i bambini in modo che possano giocare con tutti i compagni.

Variazioni: gioco a coppie e a singolo

GIOCO 16

TITOLO: Il bottino dei pirati

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: piccoli oggetti (es. gomme, matite, foulard, cinesini..)

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la scrittura e il riconoscimento dei numeri

Consolidare il rapporto addizione e sottrazione

Descrizione: A seguito di una richiesta specifica di oggetti da parte dell'insegnante, due bambini devono correre verso parti opposte della palestra (isole del tesoro) e prenderne alcuni (massimo 5). Gli oggetti devono essere portati al centro del cerchio del gruppo classe e tutti i bambini possono ragionare sulla costruzione di un problema, utilizzando i bottini come dati.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; segnale dato dall'adulto o da un pari.

GIOCO 17

TITOLO: Con le forme noi giochiamo

Destinatari: classi prime

Luogo: aula

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del dorso

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la conoscenza delle figure geometriche

Descrizione: drammatizzazione di una filastrocca sulla geometria.

Con le forme noi giochiamo

Un rettangolo facciamo

Un quadrato diventiamo

In un cerchio ci uniamo

E con un triangolo voliamo!

GIOCO 18

TITOLO: Il topolino e il gatto

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: tappetone quadrettato appoggiato al suolo, flashcard con gli indicatori di direzione (destra, sinistra, avanti e indietro)

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Primo approccio al coding

Descrizione: il bambino deve spostarsi all'interno del tappetone quadrettato, secondo gli indicatori di direzione scelti dall'insegnante o da un pari.

In due quadrati del tappetone sono inseriti la tana e un'immagine di gatto Silvestro e il bambino, diventato topolino, deve raggiungere la tana, spostandosi di un quadratino alla volta.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante durante la spiegazione del gioco deve presentare i cartelli e dimostrare i movimenti sia in maniera frontale che speculare.

Variazioni: utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti; aumento delle caselle con le trappole.

GIOCO 19

TITOLO: Arriva a..

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: 15 cerchi posizionati in riga, palla sgonfia di piccole dimensioni

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il riconoscimento dei numeri

Consolidare il concetto di linea dei numeri

Descrizione: i bambini sono sistemati in fila per uno dietro la fila di 15 cerchi. Il secondo bambino indica un numero da 1 a 15 e un esercizio per avanzare (esempio 5 e salti, balzi a pie pari, a un piede, correndo, a carponi) Il primo della fila deve lanciare palla alla postazione del numero indicato e avanzare, come richiesto, fino a riprendere la palla.

Ogni bambino primo della fila ha 3 possibilità per lanciare la palla alla posizione corretta.

Variazioni: modalità di avanzamento; indicazione di numeri come somma o sottrazione.

GIOCO 20

TITOLO: La città speciale

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: delimitatori dello spazio

Obiettivi

Obiettivi fisici

Riprendere una data posizione in seguito ad un cambiamento

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Migliorare la coordinazione

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Comprendere le regole matematiche raccontate e le utilizza per rappresentare la storia raccontata con il corpo

Apprendere e sperimentare il concetto di decina

Descrizione: a seguito della narrazione della storia "La città speciale" (il testo è in coda), i bambini devono sperimentare le regole della strada fingendosi macchine.

Nella Strada Speciale n.1 possono circolare fino a 9 macchine [L]
[SEP]

9 macchine, non una di più [L]
[SEP]

A meno che.. [L]
[SEP]

A meno che non entri un camion [L]
[SEP]

Su un camion possono entrare 10 macchine [L]
[SEP]

Le macchine sul camion devono essere spente [L]
[SEP]

Quando le 10 macchine salgono sul camion, altre macchine possono circolare [L]
[SEP]

Ma mai più di 9

Oltre alle macchinine, i bambini possono impersonare il camion che, con l'aiuto di un cerchio, ingloba dieci macchine formando la decina.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; varie situazioni di gioco.

LA CITTÀ SPECIALE

Conosci la città Normale?

Certo che non la conosci, non esiste più nessuna città Normale. E sai perché? Perché un giorno un sindaco simpatico ha deciso di rendere Speciale la città Normale.

Ma andiamo per ordine: la città Normale, come potete immaginare, aveva case normali dove vivevano persone normali, strade normali dove circolavano macchine normali, negozi normali dove si vendevano cose normali.

La vita nella città Normale andava avanti normalmente, ogni giorno i bambini venivano chiamati dalle mamme per fare una colazione normale, latte, biscotti e una spremuta d'arancia; si vestivano e si lavavano i denti; salivano sulle auto dei papà, delle normali auto grigie a benzina e sfrecciavano verso la scuola; percorrevano strade normali un po' trafficate, e sapete, ogni tanto arrivavano in ritardo, ma era del tutto normale.

Nelle scuole della città si insegnavano cose normali: le lettere, i numeri, le regole; si giocava, si mangiava durante l'intervallo e si mangiava anche durante la mensa.

Alle 16:30 in punto, come è normale che sia, suonava la campanella che rivelava ai bambini che era ora di uscire, di essere riaccompagnati a casa, di fare merenda, di fare i compiti e, se andava bene, di guardare dei normali cartoni animati in televisione.

Solo quando le mamme chiamavano, si poteva mangiare cena e poi andare a dormire, normalmente non più tardi della 21:30.

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, ..

La città Normale era bella e pulita, i suoi abitanti erano sereni e i bambini felici, soprattutto nei momenti di gioco.

Ma è altrettanto normale che ogni tanto le cose cambino.

Un giorno, infatti, il sindaco della città Normale aveva pensato di istituire un giorno speciale. Ne aveva parlato spesso con sua moglie, aveva immaginato un giorno diverso, con regole speciali, orari speciali, "i cittadini normali si divertiranno molto a vivere la giornata speciale" affermava. Lo aveva deciso, l'indomani sarebbe stata la Giornata Speciale.

Non vi potete immaginare né la quantità di cartelli che avevano affisso nella città né gli innumerevoli annunci dati alle radio e alle televisioni: ogni singolo cittadino era stato avvisato delle direttive del sindaco.

Il giorno dopo aveva proprio l'aria di essere speciale. Già dalla sveglia, erano i bambini a svegliare le mamme: "mamma, perché non mi porti a scuola? Mamma mamma! Dai, ti ho preparato la colazione! Merluzzo marinato e broccoli!" si sentiva a casa di Gianfilippo; ma la mamma non aveva proprio voglia di alzarsi, nonostante sentisse il profumo delle specialità che il figlio le aveva preparato.

Anche Lavinia aveva difficoltà a svegliare la mamma, e il papà la stava già aspettando in macchina, una fiammante monovolume rossa. Aveva dovuto prepararsi da sola, aveva indossato il suo costume da bagno preferito, quello con le ciliegie e un grazioso cerchietto a pois. Aveva pensato che con un completo così elegante, la giornata non poteva che essere speciale.

Ogni bambino era salito sulla macchina del papà per andare al parco giochi dove le maestre li stavano aspettando per un'interessante lezione di geografia ma tutti, tranne 9, avevano trovato un ostacolo.

All'entrata della strada principale, che per la Giornata Speciale era stata denominata Strada Speciale n.1, c'era un grosso cartello.

Nuove regole della Città Speciale:

- Nella Strada Speciale n.1 possono circolare fino a 9 macchine
- 9 macchine, non una di più
- A meno che...
- A meno che non entri un camion
- Su un camion possono entrare 10 macchine
- Le macchine sul camion devono essere spente
- Quando le 10 macchine salgono sul camion, altre macchine possono circolare
- Ma mai più di 9

Vedi, caro lettore, qui c'è bisogno di un grande matematico, tutte queste macchine devono essere contate! Chi se la sente di aiutare i poveri papà della Città Speciale?

SPERIMENTAZIONE

Quel giorno, fortunatamente, era presente un grande scienziato, una persona ingegnosa e altruista che si era messo il cappello da vigile urbano e aveva diretto il traffico.

Immaginatelo:

Una macchina, due, tre, anche la fiammante monovolume rossa del papà di Lavina era riuscita ad entrare; poi era salita sul camion, perché nella strada erano presenti più di 9 macchine, cioè 10, e infine era riuscita a raggiungere il parco giochi.

Al parco anche Sandra aveva imparato cose specialissime, era stupefatta dalla bellezza della natura, dai suoi profumi e dai suoi suoni, poi aveva risolto problemi difficilissimi di matematica e aveva scritto tante storie con i suoi amici. Aveva lavorato tutto il giorno seduta sul prato e aveva mangiato solo cibi buoni come spinaci con il parmigiano e brasato al vino.

Questa giornata iniziava proprio a piacerle! Le era piaciuta tanto che non aveva sentito, come nessun altro bambino, la campanella della scuola e non aveva sentito nemmeno i clacson delle macchine dei genitori!

Le mamme e i papà non erano andati al lavoro: si erano appassionati alle nuove regole del traffico e, anche se lo scienziato aveva dovuto riprendere il treno per tornare a casa, avevano continuato ad andare avanti e indietro per le strade a comprare vestiti di carnevale, pattini da ghiaccio e gelato ai cavolini di Bruxelles, solo cose speciali per un giorno così speciale!

Stando attenti a non essere più di 9 macchine circolanti per la Strada Speciale n.1 e utilizzando il camion messo a disposizione dalla città, ogni bambino era tornato a casa, aveva letto un libro di cucina cinese e aveva fatto una scorpacciata di caramelle.

Alle 22:00, seduti sul letto di mamma e papà, ogni bambino aveva espresso un desiderio "vorrei che la città diventasse speciale per sempre!"

"Dobbiamo chiederlo al nostro sindaco": risposero tutti i genitori.

È stato così, caro lettore, che è nata la città Speciale.

GIOCO 21

TITOLO: Orienteering matematico

Destinatari: classi prime

Luogo: aule della classe o palestra

Materiali: lanterne e documenti forniti dall'insegnante

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare capacità oculo-motorie

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare i concetti di unità, decina e dozzina

Migliorare la lettura di frasi semplici

Consolidare i concetti di somma e sottrazione all'interno del 12

Consolidare l'apprendimento delle forme geometriche

Descrizione: i bambini sperimentano, a coppie, un percorso di orienteering a tema matematico. Ad ogni coppia è fornita la cartina delle due aule con le relative lanterne. Ogni lanterna invita la coppia a risolvere calcoli o domande riguardanti la matematica. Il percorso è costruito da 18 stazioni (fig. 8. 6). Le lanterne hanno i seguenti quesiti.

9 + 2 =
7 + 4 =
0 + 8 =
9 - 5 =
10 - 3 =
6 + 0 =
5 + 6 =
1 + 4 =
6 - 3 =
8 - 4 =
4 LATI UGUALI. SONO IL..
MAGGIORE DI 5 E MINORE DI 7
NON SONO SINISTRA
QUANTO VALE LA DECINA?
SUCCESSIVO DI 11
PRECEDENTE DI 6
COSA VUOL DIRE + ?
COSA VUOL DIRE - ?

Fig. 8 .6: Cartelli operativi per il gioco 21

I bambini devono scrivere le risposte all'interno della tabella fornita dall'insegnante.

Indicazioni metodologiche: è necessaria la supervisione dell'adulto. Per la formazione dei gruppi, si consiglia di individuare un bambino esperto nella lettura per ogni coppia.

Variazioni: gioco a coppie e a singolo; domande di diverse discipline.

GIOCO 22

TITOLO: Mi sposto sulla linea

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: cerchi

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la coordinazione

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la struttura della linea dei numeri.

Consolidare le operazioni

Descrizione: il bambino deve muoversi sulla linea dei numeri, formata da cerchi posti in fila, per sperimentare i calcoli proposti dall'insegnante. Durante le addizioni si deve muovere avanti e durante le sottrazioni, indietro. Ogni operazione viene riportata da tutto il gruppo classe sul quaderno

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; movimento lento o veloce, utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti; conduzione del gioco da parte dell'insegnante o dei pari.

GIOCO 23

TITOLO: Costruisco le figure

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: palle da basket, palle morbide da ginnastica ritmica, panca, cerchi, cinesini

Obiettivi

Obiettivi fisici

- Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio
- Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del dorso
- Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

- Migliorare l'attenzione e la memoria
- Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

- Saper rappresentare figure geometriche
- Migliorare la lettura di frasi semplici

Descrizione: i bambini devono costruire una figura geometrica con gli oggetti messi a disposizione dall'insegnante. Una volta eseguito il compito i bambini devono percorrere il perimetro della figura, l'area e lo spazio/regione interna e esterna.

I bambini sono divisi in quattro gruppi e lavorano in un angolo della palestra, a rotazione. Sulle pareti sono affisse le figure geometriche da rappresentare (Fig. 8. 7).

Fig. 8 .7: Cartelli operativi per il gioco 23

Sulle altre pareti della palestra, in posizione centrale è affisso un cartello con scritto "UNA LINEA CHIUSA È UN **CONFINE**. IL CONFINE SEPARA UNA **REGIONE INTERNA** DA UNA **REGIONE ESTERNA**", che deve essere letta, spiegata e condivisa con i bambini.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve leggere i cartelli e aiutare i bambini a conoscere e discriminare confine, regione interna e regione esterna; non deve dare indicazioni rispetto l'utilizzo dei materiali forniti per incentivare lo sviluppo della competenza chiave di iniziativa e imprenditorialità.

Variazioni: formare le lettere dell'alfabeto o i numeri; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti.

GIOCO 24

TITOLO: Il mio corpo è un numero

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del dorso

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la scrittura e il riconoscimento dei numeri.

Descrizione: i bambini, a coppie, devono rappresentare i numeri da 10 a 12, a seguito delle indicazioni dell'insegnante.

Indicazioni metodologiche: i numeri possono essere richiesti in ordine progressivo, regressivo o a salti.

Variazioni: segnale dato dall'insegnante o da un pari; chiedere un numero o il numero di lettere corrispondente a un nome o a un quesito di conoscenza generale.

GIOCO 25

TITOLO: A caccia della coppia

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: schede o pettorine fornite dall'insegnante

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di somma e sottrazione

Descrizione: i bambini, forniti di un cartellino con un'operazione, devono risolverla e trovare un compagno che abbia un cartellino con un'operazione equivalente.

Le operazioni sono somme e sottrazioni entro il 12, di seguito sono presentate le coppie che i bambini devono cercare (Fig. 8. 8).

$1 + 9$	$12 - 2$	10
$2 + 8$	$4 + 6$	10
$5 + 5$	$8 + 2$	10
$1 + 8$	$10 - 1$	9

$6 + 3$	$11 - 2$	9
$1 + 7$	$3 + 5$	8
$6 + 2$	$10 - 2$	8
$5 + 2$	$1 + 6$	7
$4 + 3$	$10 - 3$	7
$4 + 2$	$1 + 5$	6
$3 + 3$	$10 - 4$	6
$2 + 3$	$1 + 4$	5
$3 + 2$	$10 - 5$	5
$4 + 0$	$2 + 2$	4
$1 + 3$	$10 - 6$	4
$1 + 2$	$3 + 0$	3
$2 + 1$	$1 + 1 + 1$	3
$1 + 1$	$0 + 2$	2

Fig. 8. 8: cartellini per il gioco 25

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve leggere le operazioni ad alta voce e dimostrare il gioco prima di iniziare.

Nella scheda operativa l'ordine dei cartellini è funzionale al gioco in una classe formata da 18 bambini, per tre, due e un gruppo solo.

Si consiglia di stampare i cartellini con carta di diverso colore se si vuole organizzare il gioco in due o più gruppi, in modo da gestire al meglio le tempistiche dell'attività.

Variazioni: gioco in piccolo e grande gruppo; aumento della difficoltà dei calcoli; associazione domanda e risposta anche per altre discipline.

GIOCO 26

TITOLO: Conta, corri, salta, lancia

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: schede o pettorine fornite dall'insegnante

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare la resistenza

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di somma e sottrazione

Descrizione: i bambini, forniti di un cartellino con un'operazione, devono risolverla e inserirla nella busta crystal corrispondente al cartello con il risultato. I numeri, 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15, sono affissi alle pareti. Le operazioni sono somme e sottrazioni entro il 15, di seguito sono presentate le operazioni che i bambini devono risolvere (Fig. 8. 9).

$4 + 2$	$1 + 5$	6
$3 + 3$	$10 - 4$	6
$14 - 8$	$13 - 7$	6
$1 + 7$	$3 + 5$	8

$6 + 2$	$10 - 2$	8
$14 - 6$	$15 - 7$	8
$1 + 9$	$12 - 2$	10
$2 + 8$	$4 + 6$	10
$5 + 5$	$8 + 2$	10
$3 + 9$	$14 - 2$	12
$4 + 8$	$15 - 3$	12
$7 + 5$	$10 + 2$	12
$4 + 9$	$15 - 2$	13
$5 + 8$	$7 + 6$	13
$8 + 5$	$15 - 2$	13
$4 + 10$	$12 + 2$	14
$15 - 1$	$7 + 7$	14
$10 + 4$	$9 + 5$	14
$10 + 5$	$5 + 10$	15
$9 + 6$	$14 + 1$	15
$15 + 0$	$0 + 15$	15

Fig. 8. 9: cartellini per il gioco 26

Ogni stazione richiede di eseguire dei movimenti:

Cartello 6: 10 palleggi con la palla

Cartello 8: 10 piegamenti sulle gambe

Cartello 10: 10 lanci con la pallina da sotto

Cartello 12: 10 lanci con la pallina da sopra

Cartello 13: 10 salti verso l'alto

Cartello 14: 10 skip sul posto

Cartello 15: 10 addominali

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve leggere le operazioni ad alta voce e dimostrare il gioco prima di iniziare.

Variazioni: gioco in piccolo e grande gruppo.

GIOCO 27

TITOLO: Alto basso

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: torri, mattoncini, lego, materiale di facile consumo (gomme o colle), piccoli attrezzi

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di alto e basso

Consolidare il concetto di maggiore e minore

Descrizione: l'insegnante invita i bambini a costruire alcune torri con materiali diversi e incentiva il confronto dell'altezza.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di attrezzi o del corpo.

GIOCO 28

TITOLO: Che percorso!

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: palle da basket, palle morbide da ginnastica ritmica, panca, cerchi, cinesini

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori e superiori.

Migliorare la capacità di controllo motorio

Migliorare la coordinazione

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare i concetti di unità, decina e dozzina

Migliorare la lettura di frasi semplici

Descrizione: i bambini devono eseguire un percorso nella città dei numeri eseguendo, a coppie, le indicazioni di cartelli lasciati dal vigile Toni.

Il percorso è costruito con 9 stazioni ed ognuna ha il proprio cartello.

Cartello 1: Fai 1 decina di palleggi

Cartello 2: Fai 1 mezza decina di salti

Cartello 3: Fai 2 unità di salti per gamba

Cartello 4: Fai mezza decina di passi in avanti

Cartello 5: Tira 3 unità + 2 unità di volte la palla dal basso verso il muro

Cartello 6: Sali 1 decina – 6 unità di volte sulla panca

Cartello 7: Salta verso l'alto mezza dozzina di volte

Cartello 8: Entra e esci 4 unità + 1 unità di volte nel cerchio

Cartello 9: Corri avanti e indietro 1 decina – 8 unità di volte lungo la palestra

La postazione deve essere precedentemente predisposta con gli attrezzi utili all'attività.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve leggere i cartelli ad alta voce e dimostrare i movimenti sia in maniera frontale che speculare, prima dell'inizio del gioco.

Per la formazione dei gruppi, si consiglia di individuare un bambino esperto nella lettura per ogni coppia.

Variazioni: gioco a coppie e a singolo

GIOCO 29

TITOLO: Percorso a ostacoli

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: tabellone quadrettato appoggiato al suolo, flashcard di codice, robot, piccoli attrezzi

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Esercitare le competenze di programmazione e di coding

Descrizione: i bambini, a gruppi, scrivono un percorso attraverso il linguaggio di programmazione, utilizzando le flashcard di codice. Il percorso deve essere sperimentato sia con il corpo che con il robot.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti; utilizzo di ostacoli o trappole; invenzione di storie che possono accompagnare il percorso.

GIOCO 30

TITOLO: La città speciale con due camion

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: delimitatori dello spazio

Obiettivi

Obiettivi fisici

- Riprendere una data posizione in seguito ad un cambiamento
- Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori
- Migliorare l'orientamento e l'equilibrio
- Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

- Migliorare l'attenzione e la memoria
- Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

- Comprendere le regole matematiche raccontate e le utilizza per rappresentare la storia raccontata con il corpo
- Consolidare il concetto di decina

Descrizione: si riprende il gioco 20 "La città speciale" sperimentando l'utilizzo di due decine (camion).

GIOCO 31

TITOLO: Il palazzo di Dorimon

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: cartelloni, fogli, materiali di facile consumo, quaderno di matematica.

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare l'abilità oculo-manuale

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione

Obiettivi didattici

Consolidare la scrittura

Migliorare la capacità di logica

Descrizione: i bambini, in piccolo gruppo, devono risolvere un problema di logica. Il testo è il seguente:

Il palazzo di Dorimon ha 4 file da 5 finestre.

Sono illuminate tutte le finestre tranne una, quella in basso a destra

Quante case hanno la luce accesa?

Quante famiglie sono al ristorante?

Quanti piani ci sono?

Quante famiglie devono fare 4 piani per arrivare a casa?

Ogni gruppo deve sistemarsi davanti ad un cartellone dove dovrà riprodurre, tramite l'utilizzo del materiale di facile consumo, il palazzo e la disposizione delle finestre. Osservando e confrontandosi all'interno del gruppo, sono invitati a risolvere il problema sul quaderno di matematica.

GIOCO 32

TITOLO: Per noi non ci sono problemi

Destinatari: classi prime

Luogo: aula o palestra

Materiali: documenti forniti dall'insegnante, fogli per la scrittura dei problemi

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare l'orientamento all'interno dello spazio

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Obiettivi didattici

Migliorare la lettura di parole semplici

Consolidare i concetti di somma e sottrazione all'interno del 16

Consolidare la struttura dei problemi

Creazione di semplici problemi con l'addizione e la sottrazione

Descrizione: i bambini, a coppie, devono scrivere il testo di un problema. Per ottenere i dati è richiesto ad ogni coppia di correre verso alcune postazioni per estrarre i fogli con numeri, elementi e tipologia di operazione.

I dati presenti nei cartellini sono:

Numeri: da 1 a 16

Elementi: casa, cavallo, cane, gatto, pizza, computer, telefonino, libro, orologio, città, tazza, gelato, fiore, pallone, penna, palloncino, uccellino, torta, pesce, cappello

Operazioni: sottrazione, addizione

La struttura del problema richiesta ai bambini è esplicitata alla lavagna o in un cartellone appeso in palestra e consiste in:

- Testo con la domanda evidenziata
- Disegno o storytelling
- Operazione
- Operazione nel diagramma
- Risposta

Indicazioni metodologiche: è necessaria la supervisione dell'adulto. Per la formazione dei gruppi, si consiglia di individuare un bambino esperto nella lettura per ogni coppia.

Variazioni: gioco a coppie e a singolo

GIOCO 33

TITOLO: Che figura è?

Destinatari: classi prime Villarbasse

Luogo: palestra

Materiali: piccoli attrezzi, flashcard con le figure geometriche.

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Rinforzo degli arti inferiori

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il riconoscimento delle figure piane e solide

Descrizione: i bambini devono avvicinare i piccoli attrezzi o gli oggetti sparsi per la palestra alle flashcard (Fig. 8. 10) che mostrano una figura geometrica corrispondente alla forma degli stessi.

Fig. 8. 10: Cartelli operativi per il gioco 33

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; avanzamento con diverse tipologie di andature all'andata e al ritorno.

GIOCO 34

TITOLO: Astronavi

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Migliorare la coordinazione

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Anticipare efficacemente l'azione degli avversari

Obiettivi didattici

Consolidare il riconoscimento dei numeri.

Consolidare il rapporto addizione e sottrazione

Descrizione: i bambini sono disposti per gruppi e si tengono la mano. Al via, ogni gruppo deve cercare di inglobare un componente del gruppo avversario, senza staccare le mani. Ogni 60 secondi l'insegnante deve chiedere informazioni riguardanti i componenti sommati e sottratti al proprio gruppo, esercitandosi con le operazioni.

Variazioni: gioco con l'utilizzo di una palla da calciare durante il movimento.

GIOCO 35

TITOLO: Al cinema

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra

Materiali: cartelloni blu e rossi

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il riconoscimento di unità e decine

Consolidare la conoscenza del valore posizionale delle cifre

Descrizione: i bambini devono trasformarsi in numeri da due cifre, consegnare all'insegnante il "biglietto di ingresso al cinema" con l'indicazione del numero che rappresentano e sedersi sulla poltrona blu, quella delle unità, o sulla poltrona rossa, quella delle decine, a seconda della loro natura (Fig. 8. 11) Le poltrone possono consistere in ritagli di cartellone.

Fig. 8. 11: Biglietto del cinema per il gioco 35. I bambini devono scrivere le cifre dell'unità a destra e delle decine a sinistra

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di unità, decine, centinaia e migliaia; utilizzo delle operazioni in colonna, attraverso l'incolonnamento dei sedili.

GIOCO 36

TITOLO: Mi metto il cappello da statistico

Destinatari: classi prime

Luogo: palestra o aula

Materiali: materiale di facile consumo, fogli bianchi

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare l'abilità oculo-manuale

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare l'utilizzo di un istogramma

Descrizione: il gioco si ripete per diverse tematiche (animale preferito, frutto preferito o numero di fratelli). Ogni bambino disegna la sua preferenza su un foglio lo incolla su un istogramma costruito su un cartellone. Alla fine del gioco, l'insegnante dovrà invitare a ragionamenti relativi alla statistica.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diverse tematiche; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti.

GIOCO 37

TITOLO: Salto nel disegno

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: fogli da disegno, materiale di facile consumo, tappetone quadrettato 10 X 10.

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la lettura dei numeri fino al 100

Consolidare l'utilizzo degli indicatori di direzione

Descrizione: i bambini devono realizzare un progetto in Pixel Art² e eseguirlo con il corpo su un tappetone quadrettato numerato da 1 a 100. L'esecuzione fisica avviene a coppie: un bambino detta il suo disegno al compagno che deve, saltellando, spostarsi sul tappetone seguendo i numeri ascoltati. **Variazioni:** utilizzo di un robot; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti.

² La Pixel Art è una tipologia di arte digitale che consiste nel colorare opportunamente una griglia quadrettata per ottenere un'immagine.

GIOCO 38

TITOLO: Fermo lì!

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: cartelli o flashcard con scritto u o da

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del dorso e dei muscoli degli arti inferiori

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di unità e decina

Descrizione: i bambini camminano nello spazio in ordine sparso, seguendo il ritmo di una canzone: quando l'insegnante ferma la musica, i bambini devono ascoltare e guardare i segnali forniti. L'insegnante deve pronunciare un numero a due cifre e alzare o un cartello con scritto u (unità) o da (decina) – Fig. 8. 12. I bambini devono trasformarsi nell'unità o nella decina del numero pronunciato.

Fig. 8. 12: Cartelli utili al gioco 38

Variazioni: gioco con tutta la classe o a gruppi; utilizzo di unità, decine, centinaia e migliaia, con o senza colori guida; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti.

GIOCO 39

TITOLO: 10 passaggi

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: pallone, pettorine o magliette dello stesso colore

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del dorso e dei muscoli degli arti superiori e inferiori

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Migliorare il calcolo mentale

Utilizzare le strategie di calcolo

Descrizione: i bambini sono divisi in due squadre, facilmente distinguibili, che si dispongono nel campo di gioco in ordine sparso. L'obiettivo di ogni squadra è di realizzare 10 passaggi consecutivi, senza che i componenti della squadra avversaria riescano a intercettare la palla. Se la palla viene intercettata, la squadra avversaria può procedere a iniziare il proprio conteggio.

Ad ogni passaggio, i componenti della squadra devono pronunciare delle numerazioni, un numero a testa da un numero dato dall'insegnante +2, +3, +4, per 10 numeri. Qualora un componente della squadra errasse, la palla dovrà essere consegnata alla squadra avversaria

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti; utilizzo della palla o di piccoli attrezzi; utilizzo di numerazioni progressive o regressive.

GIOCO 40

TITOLO: Boom!

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale

Obiettivi didattici

Migliorare il calcolo mentale

Utilizzare le strategie di calcolo

Descrizione: i bambini al "Boom!" devono saltare verso l'alto. Il "Boom!" viene urlato da tutto il gruppo classe al posto di un numero divisibile per 10. Durante il gioco i bambini, a turno, devono contare da 0 a 100 in senso progressivo e regressivo.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diversi movimenti da sostituire al "Boom!"; urlare "Boom!" con i numeri pari o dispari; numerare per ritmi diversi.

GIOCO 41

TITOLO: Corro a incollare

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero, cartellone, schede operative

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare il controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare gli indicatori di posizione

Consolidare la conoscenza delle figure geometriche (cerchio, rombo, quadrato, rettangolo)

Descrizione: i bambini, a coppie, devono incollare una figura geometrica all'interno di una tabella a doppia entrata disegnata su un cartellone (Fig. 8. 13). L'insegnante prepara due cestini: uno con flashcard di figure geometriche e uno con indicatori di posizione (es. ALTO - DESTRA)
I bambini, in fila per due, si sistemano nel lato opposto alla parete sulla quale si sistema il cartellone. Ogni coppia deve pescare un'immagine e un indicatore, correre verso il cartellone e incollare l'immagine nella giusta posizione.

	SINISTRA	CENTRO	DESTRA
ALTO			
CENTRO			
BASSO			

Fig. 8. 13: Esempio di tabella per il gioco

Variazioni: gioco a coppie o individuale; utilizzo di altre tipologie di figure.

GIOCO 42

TITOLO: La farfalla Lucilla

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: tappetone quadrettato appoggiato al suolo, flashcard con gli indicatori di direzione (destra, sinistra, avanti e indietro)

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Migliorare le competenze relative al coding unplugged

Descrizione: il bambino deve spostarsi all'interno del tappetone quadrettato, secondo gli indicatori di direzione scelti dall'insegnante o da un pari.

In due quadrati del tappetone sono inseriti l'albero e un'immagine di una trappola e il bambino, diventato la farfalla Lucilla, deve raggiungere l'albero, spostandosi di un quadratino alla volta.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante, durante la spiegazione del gioco, deve presentare i cartelli e dimostrare i movimenti sia in maniera frontale che speculare.

ariazioni: utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti; aumento delle caselle con le trappole.

GIOCO 43

TITOLO: La città speciale con la nave

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: delimitatori dello spazio

Obiettivi

Obiettivi fisici

Camminare su superfici delimitate

Riprendere una data posizione in seguito ad un cambiamento

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Comprendere le regole matematiche raccontate e utilizzarle per rappresentare la storia raccontata con il corpo

Consolidare il concetto di unità e decina

Introdurre il concetto di centinaia

Descrizione: si riprende il gioco 20 "La città speciale" sperimentando l'utilizzo di una nave (centinaia), che può contenere 10 camion (decine), contenente 10 macchine ciascuno (unità).

GIOCO 44

TITOLO: Gli amici del 100

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori

Migliorare la capacità di controllo motorio

Migliorare la capacità di adattamento percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi che devono essere trasformati in immagini mentali da riprodurre

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di amici del 100

Descrizione: i bambini devono correre e/o camminare liberamente all'interno della palestra e, a seguito di segnali acustici o ottici, devono associare posizioni del corpo precedentemente dimostrate dall'insegnante e verificare la correttezza della postura rispetto al modello.

I sei segnali sono relativi ai numeri amici del 100 (0/100 – 10/90 – 20/80 – 30/70 – 40/60 – 50/50): ogni coppia di amici deve essere associato ad una posizione del corpo.

Prima posizione: a terra, corpo in posizione supina, braccia lungo i fianchi, sguardo in avanti. La posizione 1 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 0 o 100.

Seconda posizione: posizione ortostatica, braccia lungo i fianchi, sguardo in avanti. La posizione 2 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 10 o 90.

Terza posizione: posizione seduta, piedi uniti e gambe tese. La posizione 3 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 20 o 80.

Quarta posizione: posizione seduta, piedi uniti e gambe piegati, mani che toccano i talloni. La posizione 4 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 30 o 70.

Quinta posizione: salto verso l'alto, partendo da piedi paralleli, gambe piegate e braccia verso l'alto. Si sfrutta la spinta delle braccia. La posizione 5 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra 40 o 60.

Sesta posizione: piede sinistro avanti e destro indietro, ginocchio destro verso terra, bacino a contatto con il tallone del piede posteriore. La posizione 6 viene assunta se l'insegnante o il compagno dice o mostra il 50.

Indicazioni metodologiche: dimostrare sempre la posizione richiesta sia in maniera frontale che speculare, in modo da permettere al bambino di imitarla efficacemente.

Variazioni: gioco con tutta la classe, a coppie o in terziglie; con segnale acustico o visivo.

GIOCO 45

TITOLO: Le coccinelle

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: cartelli a forma di coccinella; etichette a forma di cerchio, triangolo e quadrato.

Obiettivi

Obiettivi fisici

- Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio
- Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori
- Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

- Migliorare l'attenzione
- Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

- Migliorare il calcolo mentale
- Utilizzare le strategie di calcolo

Descrizione: ogni bambino diventa una coccinella, indossando un cartellone a forma dell'insetto: su ogni cartellone è incollato un dato numero di cerchi, triangoli e quadrati.

Al segnale dell'insegnante, ogni bambino si deve fermare davanti al compagno più vicino e lo deve sfidare: ogni figura geometrica ha un valore, vince il bambino con il punteggio più alto.

Punteggio: 5 punti: cerchio; 2 punti: triangolo; 1 punto: quadrato

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diversi codici di punteggio.

GIOCO 46

TITOLO: La festa la preparo io!

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula

Materiali: materiale di facile consumo, documenti e forniti dall'insegnante.

Obiettivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Consolidare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità

Obiettivi didattici

Consolidare l'utilizzo degli euro

Applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.

Descrizione: gioco a piccoli gruppi attraverso la modalità dell'apprendimento cooperativo. Ogni gruppo deve preparare una lista della spesa utile a festeggiare Carnevale con la propria classe e 50 euro di budget. I prodotti acquistabili sono (Fig. 8. 14):

1 crostata (7 fette) – 7€

1 aranciata grande (8 bicchieri)
- 3€

1 aranciata piccola (3 bicchieri)
– 5€

Fig. 8. 14: Esempi di prodotti acquistabili per il gioco 56

Alla fine dell'attività si chiede di confrontare la propria lista con quella degli altri gruppi e scegliere quella più conveniente.

Indicazioni metodologiche: è necessaria la supervisione dell'adulto. Per la formazione dei gruppi, si consiglia di individuare un bambino competente nel calcolo mentale.

GIOCO 47

TITOLO: Una scampagnata nel bosco

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: nastro carta, spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Apprendere e consolidare i concetti di linea dritta, curva, aperta e chiusa

Descrizione: i bambini devono percorrere le linee delimitate con il nastro carta incollato al suolo, secondo le seguenti andature:

Balzi sul piede destro: linea dritta

Balzi sul piede sinistro: linea curva

Balzi a piè pari: linea aperta

Avanzamento a carponi: linea chiusa

Il gioco deve avvenire in palestra, considerata come un bosco pieno di percorsi ad ostacolo.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo della palla; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti; inserimento di trappole o ostacoli.

GIOCO 48

TITOLO: Il brucomela

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero, mappa della scuola, eventuali attrezzi

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Obiettivi didattici

Esercitare il coding unplugged

Descrizione: un piccolo gruppo di bambini devono replicare, in fila indiana, un percorso scritto sulla mappa della palestra o della scuola.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di piccoli attrezzi o della palla; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti

GIOCO 49

TITOLO: Calcolo e mi muovo

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi o uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Migliorare il calcolo mentale e le strategie di calcolo

Descrizione: i bambini devono correre in palestra in ordine sparso e, a seguito di un segnale dell'insegnante devono fermarsi e ascoltare un'operazione da svolgere mentalmente: a seconda del risultato, dovranno svolgere un movimento diverso. Se il risultato termina con 0 i bambini si devono posizionare supini; con 1, proni; con 2, devono camminare; con 3, devono correre; con 4, devono fare degli addominali e con 5, dei Jumping Jacks.

Indicazioni metodologiche: è necessaria la supervisione dell'adulto. I movimenti devono essere aggiunti uno ad uno e devono essere dimostrati sia in maniera frontale che speculare, in modo da permettere al bambino di imitarli nei minimi particolari.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di attrezzi; utilizzo di movimenti differenti.

GIOCO 50

TITOLO: Orienteering con la differenza

Destinatari: classi seconde

Luogo: aule della scuola o palestra

Materiali: lanterne e documenti forniti dall'insegnante

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare l'orientamento all'interno dello spazio

Migliorare capacità oculo-motorie

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di sottrazione come differenza

Consolidare i concetti di unità, decina e centinaia

Consolidare l'apprendimento delle forme geometriche

Migliorare il calcolo mentale

Utilizzare le strategie di calcolo

Descrizione: i bambini sperimentano, a coppie, un percorso di orienteering a tema matematico. Ad ogni coppia è fornita la cartina delle due aule o della palestra con le relative lanterne. Ogni lanterna invita la coppia a risolvere calcoli o domande riguardanti la matematica, in particolare relativi al concetto di sottrazione come differenza. Il percorso è costruito da 18 stazioni (Fig. 8. 15). Le lanterne hanno i seguenti quesiti.

$$57 + 7 =$$

$$100 - 4 =$$

Differenza di età tra Mario (18 anni) e fratello (15 anni).
 $98 - 5 =$
 $10 + 56 =$

Differenza di età il papà (56 anni) e la mamma (45 anni) di Diego.
 $51 + 36 =$
 $45 - 34 =$

Differenza di età tra Anna (76 anni) e Gaia (12 anni)
 4 lati uguali. Sono il..
 Maggiore di 98 e minore di 100
 Operazione utilizzata per calcolare la differenza
 Quanto vale la centinaia?
 Successivo di 45
 Precedente di 69
 Cosa vuol dire + ?
 Cosa vuol dire - ?
 Tipologie di linee

Fig. 8. 15: Cartelli operativi per il gioco

I bambini devono scrivere le risposte all'interno di una tabella fornita dall'insegnante.

Indicazioni metodologiche: è necessaria la supervisione dell'adulto. Per la formazione dei gruppi, si consiglia di individuare un bambino competente in matematica, per incentivare la peer education.

Variazioni: gioco a coppie e a singolo; diverse tipologie di domande; utilizzo del gioco, in maniera interdisciplinare, con altri argomenti.

GIOCO 51

TITOLO: Pesco i dati

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula o palestra

Materiali: ritagli di giornale, cestino

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la struttura dei problemi

Creazione di semplici problemi con l'addizione e la sottrazione

Descrizione: i bambini, in piccolo gruppo, devono pescare un ritaglio di un giornale (dati) da un cestino e, ispirandosi ad essa, scrivono il testo di un problema. Il testo viene consegnato ad un gruppo differente, che procederà con la sua esecuzione.

GIOCO 52

TITOLO: Lupo mangia figure

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero, tappetone

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale

Obiettivi didattici

Consolidare la conoscenza delle figure geometriche (cerchio, rombo, quadrato, rettangolo)

Descrizione: gioco a piccoli gruppi. Un bambino impersona il lupo e gli altri compagni scelgono una figura geometrica a piacere, senza svelarla al gruppo. Dopo una formula "sono il lupo mangia figure" detta dal lupo e la richiesta "che figura vuoi?" degli altri bambini, il lupo deve cercare di toccare il bambino che impersona la figura scelta e il bambino interessato deve mettersi in salvo su un tappetone, pena la trasformazione in lupo.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo della palla; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti.

GIOCO 53

TITOLO: Il leone e la rana

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula o palestra

Materiali: tappetone quadrettato appoggiato al suolo, flashcard con gli indicatori di direzione (destra, sinistra, avanti e indietro)

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Migliorare le competenze relative al coding unplugged

Descrizione: due bambini che impersonano il leone e la rana, devono spostarsi all'interno del tappetone quadrettato, secondo gli indicatori di direzione scelti dagli aiutanti. Il leone deve mangiare la rana e quest'ultima deve scappare.

Gli spostamenti possono avvenire solo un passo alla volta, la rana procede saltando e il leone a carponi.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante, durante la spiegazione del gioco, deve dimostrare i movimenti sia in maniera frontale che speculare.

Variazioni: utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti; inserimento di trappole o ostacoli.

GIOCO 54

TITOLO: Pari o dispari?

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: racchetta da Badminton, volano

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti superiori

Migliorare l'equilibrio

Migliorare la destrezza

Consolidare gli schemi motori di base

Sperimentare i fondamentali del Badminton

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di pari e dispari

Descrizione: i bambini devono colpire il volano con la racchetta da Badminton con un'impugnatura diversa, a seconda del numero pronunciato dall'insegnante.

A seguito di un numero pari, i bambini devono impugnare la racchetta con la mano destra; a seguito di un numero dispari, con quella sinistra.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di un palloncino al posto del volano; utilizzo del dritto e del rovescio.

GIOCO 55

TITOLO: La zattera

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di pari e dispari

Consolidare il concetto di maggiore e minore

Consolidare i concetti di precedente e successivo

Consolidare i concetti di doppio e metà

Descrizione: ad ogni bambino devono essere consegnati tre numeri plastificati. Il gioco inizia camminando, in ordine sparso e in silenzio, all'interno della palestra. Al segnale dell'insegnante i bambini che possiedono i numeri con le proprietà enunciate, devono sedersi per terra. L'insegnante può enunciare frasi come: "si siedono i numeri pari"; "i numeri dispari"; "i numeri maggiori di 4"; "i minori di 20"; "il precedente di 15"; "il successivo di 2"; "la metà di un numero pari"; "il doppio di un numero dispari".

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di piccoli attrezzi o della palla; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti

GIOCO 56

TITOLO: Onda energetica

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula o palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare il controllo motorio e la coordinazione oculo-manuale

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale

Obiettivi didattici

Consolidare la moltiplicazione come addizione ripetuta

Descrizione: in cerchio, l'insegnante manda un'onda energetica a un bambino che offre il contatto oculare; il bambino la trasmette agli altri con la stessa modalità (spinge un'energia immaginaria verso un compagno che offre il contatto oculare). Per passare l'onda energetica si deve recitare, a turno, una numerazione formata da un'addizione ripetuta per comprendere il concetto di moltiplicazione.

Variazioni: gioco con tutta la classe o a gruppi; utilizzo delle tabelline; inserimento di un movimento o una parola ad un numero dato di passaggi (es. i numeri moltiplicati per 5).

GIOCO 57

TITOLO: I treni

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: cartelli con i passaggi del problema

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti superiori

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale

Obiettivi didattici

Consolidare l'apprendimento delle fasi della risoluzione del problema

Descrizione: I bambini indossano, con una pettorina o con dei fili, un cartello con scritto uno dei passaggi della risoluzione del problema. I passaggi sono: leggere il testo, identificare i dati, sottolineare la domanda, fare il disegno, scrivere l'operazione, svolgere l'operazione in colonna, scrivere la risposta.

Al via, tutti i bambini devono correre liberamente all'interno della palestra e, al segnale dell'insegnante, il bambino con il primo passaggio deve trovare un bambino con il passaggio successivo: come i vagoni di un treno, si uniscono uno alla volta. Il primo gruppo che si unisce, è il vincitore.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti.

GIOCO 58

TITOLO: Occhio al grafico

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula

Materiali: LIM, quaderno, materiale di facile consumo

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare l'utilizzo e la lettura di un istogramma

Descrizione: l'insegnante deve proiettare un istogramma o un grafico alla lavagna, per un tempo di 2 minuti, al termine dei quali chiede ai bambini di riprodurre ciò che ha osservato sul quaderno, rievocando le immagini senza un supporto visivo.

Variazioni: utilizzo di una fotografia o di un'immagine; aumento o riduzione delle tempistiche.

GIOCO 59

TITOLO: Acchiappa la figura

Destinatari: classi seconda

Luogo: palestra

Materiali: flashcard con figure geometriche (quadrato, cerchio, trapezio, rombo, rettangolo, triangolo), palla morbida, spazio libero.

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli uditivi

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori e superiori.

Migliorare la coordinazione

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la conoscenza delle figure geometriche (cerchio, rombo, quadrato, rettangolo)

Descrizione: gioco a coppie, un bambino sceglie e enuncia una figura geometrica e l'altro deve colpire la flashcard, appesa al muro, con l'immagine corrispondente, e viceversa. La distanza di lancio è di circa 4 metri. Il bambino che riesce a colpire correttamente la figura ottiene un punto: vince chi consegue il maggior numero di punti.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve leggere i cartelli ad alta voce e dimostrare i movimenti sia in maniera frontale che speculare, prima dell'inizio del gioco.

Variazioni: gioco a coppie o a squadre; utilizzo di varie tipologie di lancio a seconda della figura.

GIOCO 60

TITOLO: Twister

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: gioco Twister (tappetone, regolamento, lancetta sulla tavoletta quadrata).

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti superiori e inferiori

Affinare lo sviluppo della lateralità

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto destra e sinistra

Consolidare il concetto di traslazione e rotazione

Descrizione: gioco di piccolo gruppo: si seguono le indicazioni del regolamento presente nella scatola.

Variazioni: gioco in italiano o in lingua straniera.

GIOCO 61

TITOLO: A caccia delle coppie

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: schede o pettorine fornite dall'insegnante

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il calcolo mentale

Descrizione: i bambini, forniti di un cartellino con un'operazione, devono risolverla e trovare un compagno che abbia un cartellino recante un'operazione equivalente.

Le operazioni sono somme e sottrazioni entro il centinaio.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve leggere le operazioni ad alta voce e dimostrare il gioco prima di iniziare.

Variazioni: gioco in piccolo e grande gruppo; aumento della difficoltà dei calcoli; associazione domanda e risposta anche per altre discipline.

GIOCO 62

TITOLO: Dai e vai

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: palla morbida

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare la capacità oculo-motoria

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori e superiori.

Sperimentare i fondamentali della Pallacanestro

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante o di un pari

Obiettivi didattici

Consolidare l'apprendimento della tabellina del 2

Descrizione: i bambini sono disposti in due o tre righe e devono recitare la tabellina del 2, passandosi la palla da sinistra verso destra, uno alla volta. Se il numero pronunciato è corretto, il bambino deve correre fino alla fine della riga, per poi ricevere la palla quando sarà di nuovo il suo turno. Vince la squadra che arriva per prima alla parete opposta la linea di partenza.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diversi attrezzi; utilizzo di movimenti diversi; andata e ritorno.

GIOCO 63

TITOLO: Atleti con la tabellina del 3

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula o palestra o cortile della scuola

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori e superiori.

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Migliorare l'orientamento e la percezione dello spazio

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare l'approccio dell'addizione ripetuta alla moltiplicazione

Consolidare l'apprendimento della tabellina del 3.

Descrizione: i bambini, disposti in file, devono ripetere un movimento mostrato dall'insegnante per un dato numero di volte. Esempio:

Ripetere per 3 volte un balzo a piè pari

Ripetere per 7 volte 3 galoppi laterali

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve spiegare e dimostrare l'attività sia in maniera frontale che speculare prima dell'inizio del gioco. È necessario sottolineare la proposizione "per", in modo da identificare l'addizione ripetuta.

Variazioni: i bambini, scelti a turno, decidono i movimenti da proporre ai compagni.

GIOCO 64

TITOLO: Io e la simmetria

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula o palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori e superiori.

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del dorso

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di simmetria esterna

Descrizione: i bambini, divisi in coppie, devono disporsi nell'area dell'aula.

Attività 1: a turno, un bambino della coppia deve posizionarsi sul pavimento in una posizione a piacere e il compagno deve sistemarsi a specchio, secondo le regole della simmetria esterna.

Attività 2: a turno, un bambino della coppia sceglie un movimento e lo dimostra al compagno. Il compagno deve memorizzarne l'atto e ripeterlo a specchio, secondo le indicazioni della simmetria esterna.

In entrambe le attività è possibile proporre o utilizzare oggetti o materiale di facile consumo.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve spiegare e dimostrare l'attività sia in maniera frontale che speculare, prima dell'inizio del gioco.

Variazioni: gioco a coppie, quartetto, senza o con utilizzo di altri materiali.

GIOCO 65

TITOLO: Che percorso!

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: palle da basket, palle morbide da ginnastica ritmica, panca, cerchi, cinesini

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori e superiori.

Migliorare la capacità di controllo motorio

Migliorare la coordinazione

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Migliorare il calcolo mentale

Utilizzare le strategie di calcolo

Descrizione: i bambini devono eseguire un percorso nella città dei numeri eseguendo, a coppie, le indicazioni di cartelli lasciati dal vigile Toni (Fig. 8. 16), come nel gioco svolto nell'anno precedente.

Il percorso è costruito con 9 stazioni ed ognuna ha il proprio cartello recante un'operazione da svolgere mentalmente o con l'utilizzo di un foglio di brutta. Accanto a ogni stazione deve venir predisposto una pagina di istruzioni (Fig. 8. 17) dove ogni risultato viene collegato ad un movimento.

78 + 87
123 - 24
3 x 10
65 + 76
69 + 43
45 - 23
78 - 9
67 + 9

Fig. 8. 16: Calcoli previsti per il gioco 65

141	Esegui 5 balzi a rana
22	Esegui 10 palleggi
76	Lancia 5 volte la palla verso l'alto, contro il muro
165	Esegui 15 addominali
52	Esegui 5 salti sul piede destro e 5 sul piede sinistro
69	Corri 2 volte avanti e indietro
99	Lancia 5 volte dal basso, contro il muro

Fig. 8. 17: Istruzioni per l'esecuzione dei movimenti. A sinistra i risultati, a destra il movimento da eseguire.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve leggere i cartelli ad alta voce e dimostrare i movimenti sia in maniera frontale che speculare, prima dell'inizio del gioco.

Variazioni: gioco a coppie e a singolo

GIOCO 66

TITOLO: Carte Uno

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula

Materiali: carte da gioco Uno

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare il controllo motorio e la coordinazione oculo-manuale

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Migliorare il calcolo mentale

Utilizzare le strategie di calcolo

Descrizione: i bambini giocano con le carte Uno, rispettandone il regolamento.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di regole differenti (es. il valore delle carte blu e rosse valgono il doppio).

GIOCO 67

TITOLO: L'orologio

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: nastro carta

Obiettivi

Obiettivi fisici

- Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio
- Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori
- Migliorare la coordinazione
- Migliorare l'orientamento e l'equilibrio
- Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

- Migliorare l'attenzione e la memoria
- Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

- Sperimentare il movimento delle lancette di un orologio
- Sperimentare la durata dei secondi
- Sperimentare la durata dei minuti
- Consolidare il rapporto tra secondi, minuti ed ore.

Descrizione: i bambini devono correre lungo cerchi concentrici con tre velocità diverse, simulando le tre lancette dell'orologio. È possibile delimitare l'area di corsa attraverso il nastro carta da incollare al suolo.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo della palla o di piccoli attrezzi.

GIOCO 68

TITOLO: Pugni al vertice

Destinatari: classi seconde

Luogo: aula o palestra

Materiali: spazio libero, eventuale macchina fotografica

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la coordinazione

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di vertice

Consolidare la conoscenza delle figure geometriche solide

Sperimentare la differenza tra figure piane e figure solide

Descrizione: l'insegnante invita i bambini a costruire, in uno spazio vuoto, le figure geometriche solide, utilizzando i pugni come vertici. Viene richiesto di rappresentare un cubo, una piramide, un parallelepipedo e poi discutere la modalità di costruzione di una sfera.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi.

GIOCO 69

TITOLO: Bim, Bum, Bam!

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: spazio libero

Obiettivi

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare il concetto di pari e dispari

Migliorare il calcolo mentale

Utilizzare le strategie di calcolo

Descrizione: gioco di mano tradizionale, utilizzato per esercitarsi con i concetti di pari e dispari. La conta avviene a coppie, ogni concorrente deve partecipare con il pugno della mano destra chiuso e dichiarare il concetto di pari o dispari. Insieme recitano, dondolando il pugno "Bim, Bum, Bam!" e, in corrispondenza del "Bam" aprono il pugno mostrando un numero da 0 a 5 con le dita. I bambini devono contare la somma dei due numeri e constatare se questa è pari o dispari: se pari, vince il bambino che aveva scelto pari, e viceversa.

Il gioco si svolge tre volte e si calcola il risultato finale.

Variazioni: assegnazione di calcoli (i risultati devono essere moltiplicati per 3 o aggiunti di 5).

GIOCO 70

TITOLO: Massacro, tabelline edition

Destinatari: classi seconda

Luogo: palestra

Materiali: palla morbida o da Ginnastica Ritmica

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi o uditivi

Migliorare la mobilità articolare e la forza degli arti inferiori e superiori.

Migliorare la coordinazione

Migliorare l'orientamento e l'equilibrio

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare l'apprendimento delle tabelline del 6 - 7.

Descrizione: i bambini, divisi in due gruppi, devono completare 10 passaggi, senza farsi intercettare dalla squadra avversaria. Ad ogni passaggio viene richiesto di recitare correttamente un numero di una tabellina. Arrivati al decimo passaggio, il bambino che possiede la palla può colpire un avversario che, se non l'afferra, deve sedersi e deve aspettare che un compagno di squadra lo liberi, passandogli la palla.

Il gioco inizia con la tabellina del 2 e poi continua con le tabelline di numeri più grandi, in particolare del 6 e del 7.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti; utilizzo di una formula, una regola matematica o una tabellina per liberare i compagni colpiti.

GIOCO 71

TITOLO: La palla brucia

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: palle di diverso tipo e diametro, piccoli attrezzi per delimitare il campo.

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi

Migliorare la velocità, l'agilità, l'equilibrio, la coordinazione e la resistenza aerobica.

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Migliorare l'orientamento e la percezione dello spazio attorno a sé Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare l'apprendimento delle tabelline

Migliorare l'apprendimento delle tabelline dell'8 - 9

Descrizione: sdraiati in file da 4, i bambini passano la palla al compagno e, uno alla volta, corrono alla fine della fila in modo da raggiungere la delimitazione della palestra o della stanza.

La posizione di partenza è:

- Supini
- Gambe flesse e leggermente divaricate
- Piedi in appoggio al suolo

Il primo della fila ha una palla davanti a sé: flette il busto in avanti per afferrarla e, tornando con la schiena suolo, la passa il compagno dietro di lui, che si fletterà a sua volta per afferrarla. Una volta rilasciata a palla, il primo della fila si alza e corre per raggiungere la coda della fila, così come tutti i compagni di squadra.

Ad ogni rilascio della palla deve essere pronunciata una parte della tabellina, soprattutto quella del 9.

L'errore porta la squadra a tornare alla posizione di partenza.

Vince la squadra che raggiunge per prima la linea delimitante la parete opposta.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di varie tipologie di attrezzi; passaggi della palla tramite l'uso dei piedi; variazione delle traiettorie della fila (rettilinea, curvilinea, a slalom); variazione del passaggio (mani, piedi).

GIOCO 72

TITOLO: Disegno la mappa

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: materiale di facile consumo, attrezzi della palestra

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale

Obiettivi didattici

Sperimentare il disegno su una mappa

Sperimentare l'utilizzo degli indicatori spaziali

Descrizione: Un bambino, al via, si deve muovere liberamente tra attrezzi sistemati precedentemente e in ordine sparso e un altro compagno deve rappresentare sul foglio il suo percorso.

Variazioni: gioco singolo o a gruppi; utilizzo di strumenti tecnologici; correre a seguito di un disegno consegnato.

GIOCO 73

TITOLO: Corro e lancio

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: palla morbida

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli uditivi

Migliorare la tonicità dei muscoli stabilizzatori del tronco e degli arti inferiori

Migliorare l'efficienza cardio-vascolare

Consolidare gli schemi motori di base

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare la conoscenza relativa alla modalità di risoluzione del problema

Consolidare l'apprendimento e la differenziazione dei significati delle quattro operazioni

Descrizione: l'insegnante deve disporre di un database di problemi di veloce somministrazione che enuncia al primo della fila. Il bambino al quale il problema è indirizzato deve correre verso il lato opposto della palestra e lanciare una palla morbida nelle seguenti modalità:

Dall'alto: se l'operazione per la risoluzione del problema è l'addizione

Dal basso: se l'operazione utilizzata per la risoluzione è la sottrazione

A una mano: se l'operazione utilizzata per la risoluzione è la moltiplicazione

In ginocchio dall'alto: se l'operazione per la risoluzione è la divisione. Dopo aver lanciato, il bambino torna all'ultima posizione della fila. Sono presentati di seguito alcuni esempi nella Fig. 8. 18:

15 matite, quanti matite in 7 astucci?

190 pere sul pero, 78 non mature. Quante mele sono da raccogliere?

60 uova raccolte, da sistemare in contenitori da 6. Quanti contenitori?

Al cinema 67 persone sedute e 44 posti liberi. Quanti posti in tutto?

Maria 45 bambole, Ludovica 30. Quante bambole ha in meno Ludovica?

Il supermercato ha venduto 8 fante e 22 succhi. Vendita bibite in tutto.

Veronica ha 35 caramelle da distribuire a 5 amiche. Quante ciascuna.

Emilio aveva 18 figurine e giocando ne ha vinte 6. Quante ne ha ora?

Fig. 8. 18: Esempi di domande per il gioco 73

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diverse tipologie di attrezzi; utilizzo di diverse andature durante gli spostamenti.

GIOCO 74

TITOLO: Il ponte elastico

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: palle di diverso tipo e diametro

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli visivi e uditivi

Migliorare il controllo oculo-manuale per garantire passaggi efficaci

Consolidare gli schemi motori di base

Migliorare lo sviluppo dei muscoli stabilizzatori del tronco e del dorso

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale dell'insegnante

Obiettivi didattici

Consolidare l'apprendimento delle tabelline

Descrizione: i bambini giocano a gruppi di tre: due bambini ritti uno di fronte all'altro a tre metri di distanza, il terzo al centro e seduto, con le braccia dietro e le mani appoggiate al suolo. I bambini in piedi si passano la palla, a rasoterra, che deve passare sotto il bacino del bambino seduto. Al passaggio della palla, il bambino seduto deve alzare il bacino. Dopo 5 passaggi, i bambini devono cambiare posizione, per sperimentare tutte le posizioni del gioco.

Chi lancia la palla deve porre una domanda, al ricevente, relativa ad una tabellina: a risposta giusta, il compagno seduto fa passare la palla, a

risposta sbagliata, il compagno chiude il passaggio e chi risponde ha la possibilità di riprovare.

Indicazioni metodologiche: l'insegnante deve spiegare il gioco e dimostrare i movimenti sia in maniera frontale che speculare, prima dell'inizio del gioco.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di diverse tipologie di movimenti; utilizzo di due palle, per esempio una grande da passare in alto e una piccola da passare in basso, per rendere il gioco più dinamico e veloce.

GIOCO 75

TITOLO: La conferenza

Destinatari: classi seconde

Luogo: palestra

Materiali: una sedia, spazio libero

Obiettivi

Obiettivi fisici

Migliorare la capacità di controllo percettivo-motorio a seguito di stimoli uditivi

Migliorare la mimica e l'abilità micro-manuale

Obiettivi cognitivi

Migliorare l'attenzione e la memoria

Agire prontamente ad un segnale

Obiettivi didattici

Consolidare l'apprendimento delle proprietà misurabili di un oggetto (lunghezza, capacità e peso).

Descrizione: i bambini, uno davanti all'altro, devono descrivere le proprietà misurabili (lunghezza, capacità, peso) di un dato oggetto nella seguente modalità. Il bambino davanti descrive a voce, con le mani dietro al corpo, e il bambino dietro, gesticola, seguendo il discorso udito.

Variazioni: gioco con tutta la classe e a gruppi; utilizzo di attrezzi o del corpo.